

TIRIK ORGANIZMLAR O'RTASIDAGI MUNOSABATLAR

Ro'ziqulova Zahro Qobiljon qizi¹
Sharobiddinova Begoyim Abdullajon qizi²
Yo'ldashaliyeva Nilufar Shavkat qizi³
Andijon Davlat Pedagogika Instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7848501>

Annotatsiya: Bu maqolada tirik organizmlarning bir- biriga ko'rsatadigan munosabatlari yoritilgan.

Kalit so'z: Neytral, simbioz, mutualizm, antibioz, kommensalizm, amensalizm, kannibalizm.

Kirish: Barcha tirik organizmlar bir-biri bilan bitta makonda yashar ekan, turli darajada munosabatga kirishadi. Bu munosabatlar bir-birlari uchun foydali yoki zararli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, bunday munosabatlar har ikkalasiga ham foydali, biriga foydali, biri uchun zararli, har ikkalasi uchun ham zararli yoki befarq hamda har ikkalasi uchun ham befarq ko'rinishda namoyon bo'ladi. Biotik omillar ikki guruhga ajratiladi. Tur ichidagi munosabatlar – bir turga mansub individlar o'rtasidagi munosabatlar. Bu populatsiyaning o'z-o'zini boshqarishdagi muhim mexanizmdir. Turlararo munosabatlar–har-xil turlar o'rtasidagi munosabatlar sanaladi.

Populatsiyalardagi individlar soni o'zaro ta'sir natijasida o'zgarishsiz qoladigan munosabatlar neytral munosabatlar deb ataladi. Agar o'zaro ta'sir natijasida bir populatsiyadagi individlar soni ortsa, lekin ikkinchi populatsiyadagi individlar soni kamaymasa, bunday munosabatlar ijobiy yoki simbiotik munosabatlar deb ataladi. O'zaro munosabatlar tufayli bir populatsiyadagi individlar soni qanday o'zgarishidan qat'i nazar, ikkinchi populatsiyadagi individlar soni kamaysa, bunday munosabatlar salbiy yoki antagonistik (antibioz) munosabatlar deyiladi.

Har qanday munosabat turini o'zaro ta'sirlashuvchi populatsiyalardagi individlar sonining o'zgarishini ifoda etuvchi ramziy belgilar orqali ifodalash mumkin. Individlar sonining ortishini «+», kamayishini «-» belgisi bilan, individlar soniga ta'sir etmaydigan munosabatlar «0» belgisi bilan ifodalaniadi. Ushbu tasniflardan foydalanib, eng keng tarqalgan o'zaro munosabatlar turlari quyidagi jadvalda aks ettirilgan:

Belgilar	Munosabat turlari
(0;0)	O'zaro neytral munosabat – birgalikda yashaydigan organizmlar bir-biriga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi
(+;+)	O'zaro foydali munosabat – birgalikda yashash har ikkala organizmga ham foyda keltiradi
(+;-)	Foydali-zararli munosabatlar – birgalikda yashaydigan organizmlardan biri ushbu munosabatdan foyda olsa, ikkinchisi zarar ko'radi
(+;0)	Foydali-neytral munosabatlar – birgalikda yashaydigan organizmning biri ushbu munosabatdan foyda oladi, ikkinchisi hech qanday naf yoki zarar ko'rmaydi
(-;0)	Zararli-neytral munosabatlar – birgalikda yashaydigan organizmning biri ushbu munosabatdan zarar ko'rsa, ikkinchisi hech qanday foyda yoki zarar ko'rmaydi
(-;-)	O'zaro zararli munosabatlar – birgalikda yashaydigan organizmlarning har ikkisi ushbu munosabatdan zarar ko'radi

Neytralizm – bitta tabiiy jamoada yashaydigan organizmlar orasida har qanday foydali yoki zararli o‘zaro ta‘sirning mavjud emasligi hisoblanadi. Bir ekosistemada yashaydigan, lekin har xil oziq bilan oziqlanuvchi turlarning hayoti ko‘pincha bir-biriga bog‘liq bo‘lmaydi. Tabiatda neytralizm hodisasi juda kam uchraydi, chunki bir biogeotsenozda har bir tur boshqa turga bevosita va bilvosita ta‘sir ko‘rsatadi. Masalan, bir o‘rmonda yashovchi qizilishton va bug‘u bir-biriga bevosita ta‘sir ko‘rsatmaydi. Neytralizm hodisasida birgalikda yashovchi turlar o‘zaro bevosita ta‘sir ko‘rsatmasada, ularning taqdiri yashash muhitining umumiy holati, abiotik omillarga bog‘liq bo‘ladi.

Biotik munosabatlarning simbioz (yunoncha – «sim» – birga, «bios» – hayot) ko‘rinishida birgalikda yashaydigan organizmlarning har ikkalasi yoki bittasi ushbu munosabatdan o‘ziga foyda oladi. Simbioz munosabatning quyidagi turlari mavjud: mutualizm, protokooperatsiya, kommensalizm.

Mutualizm (lotincha «mutus» – o‘zaro) – har ikki populatsiya uchun o‘zaro manfaatli va majburiy munosabat turi. Bu munosabatlarning buzilishi bir yoki har ikkala populatsiya hayotiy faoliyatini cheklab qo‘yadi. Mutualizmga ko‘plab misollar keltirish mumkin. Lishayniklar tanasidagi zamburug‘ va suvo‘tining o‘zaro simbioz usulda yashashi misol bo‘ladi. Zamburug‘ mitselliylari suv va unda erigan mineral tuzlarni shimib, suvo‘tining yashashi uchun sharoit yaratadi. Suvo‘tida zamburug‘ning oziqlanishi, o‘sishi va rivojlanishiga zamin tayyorlaydi.

Dukkakli o‘simliklarning ildizida uchraydigan tugunak bakteriyalar o‘simlik ildizida joylashib, havo tarkibidagi azotni o‘zlashtiradi, azotdan avval ammiak, so‘ngra aminokislotalar sintezlaydi. Dukkakli o‘simliklarning azotfiksatsiyalovchi bakteriyalar bilan hosil qilgan simbioz munosabati ularning tuproq tarkibida azot kam bo‘lgan joylarda ham o‘sishi va rivojlanishiga zamin tayyorlaydi va tuproq unumdorligini orttiradi. Mazkur jarayon qishloq xo‘jaligi ekinlarini almashlab ekishni amalga oshirishning asosi sanaladi.

Mikoriza – qalpoqchali zamburug‘lar va yuksak o‘simliklar o‘rtasidagi munosabat bo‘lib, yuksak o‘simliklar zamburug‘dan suv va unda erigan mineral tuzlarni shimadi, zamburug‘ esa o‘z navbatida hamkoridan uglevodlarni o‘zlashtiradi. Ildizida mikoriza bo‘lgan o‘simliklar mikoriza bo‘lmagan o‘simliklarga nisbatan yaxshi o‘sadi.

Termitlar va ularning ichagida yashovchi bir hujayrali xivchinlilar o‘rtasidagi munosabatlar. Termitlar yog‘och bilan oziqlanadi, lekin ular sellulozani parchalaydigan fermentlari bo‘lmagani uchun uni hazm qila olmaydi. Bir hujayrali xivchinlilar esa sellulozani parchalovchi ferment sintezlab, sellulozani shakarga parchalaydi. Termitlar xivchinlilarsiz ochlikdan nobud bo‘ladi. Xivchinlilar termitlar ichagida yashash uchun qulay joy, oziq bilan ta‘minlanadi.

Protokooperatsiya – (yunoncha – «protos» – dastlabki, «cooperatio» – hamkorlik) har ikki populatsiya hayot faoliyatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan, ikki tomon ham manfaatdor, lekin majburiy bo‘lmagan, ya‘ni har bir ziga oziq (chang, nektar) olish davomida o‘simliklarni changlantiradi.

Kommensalizm (fransuzcha «commensal» – hamtovoq) – birgalikda yashaydigan organizmning biri ushbu munosabatdan foyda oladi, ikkinchisi hech qanday naf yoki zarar ko‘rmaydigan o‘zaro munosabatning bir turi sanaladi. O‘z navbatida kommensalizm: hamsoyalik, hamtovoqlik, hamxo‘raklik kabi turlarga ajratiladi.

Antibioz. Antibioz munosabatlarga o'zaro raqobat, parazitizm, yirtqichlik, amensalizm kabi munosabat shakllari misol bo'ladi.

O'zaro raqobat – o'xshash ekologik ehtiyojlarga ega turlar orasidagi munosabatlardir. Bunday turlar birga yashaganda birining mavjudligi hamma vaqt ikkinchisining yashash imkoniyatlarini kamaytiradi. Raqobat bir turga mansub (tur ichidagi raqobat) va har xil turlarga mansub (turlararo raqobat) individlarning oziq, yashash joyi uchun va boshqa ekologik sharoitlar uchun kurashda namoyon bo'ladi. O'zaro munosabatning bu shakli birga yashovchi ikki turga ham salbiy ta'sir qiladigan yagona ekologik munosabatdir.

O'zaro raqobatni quyidagi misollarda ko'rish mumkin. Yorug'lik, suv va tuproqdagi mineral moddalar uchun o'simliklar o'rtasida; bitta oziq manbasi bo'lgan o'simliklar uchun o'simlikxo'r hayvonlar, kemiruvchilar, chigirtkalar o'rtasida; mayda baliqlar bilan oziqlanuvchi bir suv havzasida yashaydigan yirtqich baliqlar o'rtasida; tovushqon va quyonlar bilan oziqlanadigan bo'ri va tulkilar o'rtasida, kemiruvchilar bilan oziqlanuvchi yirtqich qushlar o'rtasida raqobat kuzatiladi. O'zaro raqobatli munosabatlarda ekologik muhitga ko'proq moslashgan tur g'olib chiqadi. Ushbu tajribadan «raqobatni cheklovchi prinsip» deb ataluvchi qonun kelib chiqadi: ikkita o'xshash ekologik ehtiyojga ega turlar birgalikda yashay olmaydi, bir tur (raqobatbardosh tur) ikkinchi turni (kam raqobatbardosh) albatta siqib chiqaradi. Agar birgalikda yashayotgan turlarning ekologik ehtiyojlari turlicha bo'lsa, ular o'rtasida raqobat kuzatilmaydi. Evolutsiya jarayonida turlar birgalikda yashashga moslashadi. Masalan, o'troq yashovchi qushlar qish oylarida o'zlariga kerakli oziqni turli joylardan izlash orqali o'zaro raqobatni bartaraf etadi. Ayrim qushlar o'z ozig'ini daraxtlardan izlasa, ayrimlari yerdan topadi.

Shunday qilib, turlar o'rtasidagi raqobat «raqobatni inkor etuvchi prinsip» qonuniga ko'ra bir turning ikkinchisini siqib chiqarishi orqali yoki turlarning birgalikda yashashiga imkon beruvchi turlicha ekologik ixtisoslashuv orqali bartaraf etiladi.

Amensalizm – o'zaro biotik munosabat turi bo'lib, bu munosabatda bir turning faoliyati ikkinchi turga salbiy ta'sir ko'rsatadi, salbiy ta'sir ko'rsatayotgan organizmning o'zi esa bu munosabatdan foyda ham, zarar ham ko'rmaydi. Masalan, yorug'sevor o't o'simliklar baland daraxtlar soyasida o'sganda yorug'lik yetishmasligi tufayli rivojlanishdan orqada qoladi. Daraxtlarga esa bu «qo'shnichilik»dan foyda ham, ziyon ham yetmaydi. Mog'or zamburug'lari tashqi muhitga antibiotiklar ishlab chiqarib, bakteriyalarning o'sishini va ko'payishini to'xtatib qo'yadi. Yirtqichlik («yirtqich – o'lja») – turlararo o'zaro biotik munosabat turi bo'lib, bir populatsiya individlari boshqa populatsiya individlari uchun oziq vazifasini o'taydi. «Yirtqich – o'lja» munosabatlari bevosita oziq munosabatlari bo'lib, o'lja tur uchun zararli, yirtqich tur uchun esa foydali hisoblanadi. Odatda boshqa hayvonlar bilan oziqlanadigan hayvonlar yirtqichlar deb ataladi. O'txo'r hayvonlar yirtqich deb hisoblanmasa-da, hayvon va o'simlik orasidagi oziq aloqalari «yirtqich – o'lja» munosabatiga juda o'xshash bo'ladi.

Yirtqichlik munosabatlarining yana bir ko'rinishi – kannibalizm (tur ichidagi yirtqichlik), ya'ni bir turga mansub organizmlarning bir-birlarini yeb qo'yishidir. Masalan, qoraqurtning urg'ochilari urug'langandan so'ng erkaklarini yeb qo'ysa, balxash olabug'a balig'i o'zining tuxumdan chiqqan mayda baliqchalarini yeb qo'yadi.

Yirtqichlar asosan kasal, nimjon individlarni qirib, populatsiyaning genofondini tozalovchi sanitarlar vazifasini bajaradi, natijada populatsiyaning sog'lom, yashash muhitiga ko'proq moslashgan individlari yashab qoladi, populatsiyaning genofondi yaxshilanadi.

Xulosa: Yuqorida o'rganilgan biotik munosabatlar turli yashash sharoitlarida va hayot siklining turli bosqichlarida farqlanishi mumkin. Undan tashqari, bir tur individlari ular bilan birgalikda yashayotgan boshqa tur individlari bilan turlicha munosabatda bo'lishi mumkin. Shunday qilib, tabiatda turlararo biotik munosabatlar xilma-xil va ko'p qirrali bo'lib, ularni o'rganish nafaqat ekologiya fanining, balki bizning ham muhim vazifamizdir

References:

1. Kashkarov Y. D., Ayupov A. N.- Umurtqali hayvonlar ekologiyasi(o'quv qo'll) . Toshkent: UzMU, 2005
2. Ergasheva A. E. - Umumiy ekologiya. "O'qituvchi" 2003 y
3. Tursunov X. T., Raximova T. U. -Ekologiya. Toshkent: Chinor, 2006

